

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

O'ZBEKISTONDA KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN QO'LLASH YO'NALISHLARI

Qo'chqorov Tohir Safarovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari" kafedrası professori

To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti o'qituvchisi,
mustaqil ilmiy izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonalarda raqamli tizimlarni joriy etishning asosiy xususiyatlari, sohadagi mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari, rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli axborot tizimlarini joriy etishda muvaffaqiyatga erishish ehtimolini oshiradigan asosiy ichki va tashqi omillar ko'rsatilgan. Biznes boshqaruvini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan raqamli axborot tizimlarini joriy etishning dolzarb masalalari va asosiy tushunchalari, yangi raqamli texnologiyalar va ular asosidagi modullar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: raqamli axborot tizimlari, raqamli strategiya, biznesni raqamlashtirish, raqamli dasturiy mahsulotlar, raqamli iqtisodiyot, korporativ axborot tizimlarini raqamli tizimlarga aylantirish.

Abstract: This article discusses the main features of implementing digital systems in enterprises, existing challenges in this area, and solutions, as well as development trends and future prospects. Key internal and external factors that increase the likelihood of success in implementing digital systems are outlined. The article examines pressing issues and key concepts related to the introduction of digital information systems to support business management, along with new digital technologies and modules based on their application.

Key words: digital information systems, digital strategy, business digitalization, digital software products, digital economy, transformation of corporate information systems into digital systems.

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности внедрения цифровых систем на предприятиях, существующие проблемы в данной области и пути их решения, а также тенденции развития и перспективы. Обозначены ключевые внутренние и внешние факторы, повышающие вероятность успеха при внедрении цифровых систем. Рассматриваются актуальные вопросы и основные концепции, связанные с внедрением цифровых информационных систем для поддержки управления бизнесом, а также новые цифровые технологии и модули на их основе.

Ключевые слова: цифровые информационные системы, цифровая стратегия, цифровизация бизнеса, цифровые программные продукты, цифровая экономика, трансформация корпоративных информационных систем в цифровые системы.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning ta'kidlariga ko'ra, mamlakatni izchil ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan biri raqamli texnologiyalarni keng joriy etishdir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar iqtisodiyot tarmoqlari va jamiyat hayotining turli sohalarini sifatli isloh qilish uchun samarali vosita hisoblanadi.

"Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi mamlakatning iqtisodiy tarmoqlari va hududlarini raqamli transformatsiyaga o'tkazish bo'yicha yo'l xaritalarini o'z ichiga olgan keng ko'lamli dasturdir. Strategiya doirasida, 2020–2022-yillarda raqamli transformatsiya dasturlari tasdiqlandi. Unga ko'ra, aholi punktlarini Internet tarmog'iga ulash darajasini oshirish, shu jumladan, keng polosali ulanish portlarini 2,5 millionga ko'paytirish, 20 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini 78 foizdan 95 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etilishi belgilangan.

Dastur ijrosi doirasida 587 ming nafar kishi, shu jumladan, "Bir million dasturchi" loyihasi orqali 500 ming nafar yosh kompyuter dasturlash asoslariga o'qitiladi. Iqtisodiyotning real sektori korxonalarida boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish uchun 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etiladi. Shuningdek, hududlarda hokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining raqamli savodxonligini oshirish uchun oliy ta'lim muassasalarining ishtiroki ta'minlanadi va 12 ming nafar xodim axborot texnologiyalari sohasida o'qitiladi.

Korxonalarni raqamlashtirish biznes samaradorligini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va biznesning barcha jihatlarini strategik muvofiqlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, bu jarayon biznesni optimallashtirishga, umumiy samaradorlikni oshirish uchun biznes, inson resurslari va axborot texnologiyalarini boshqarishni birlashtirishga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ishlab chiqarish jarayonida raqamlashtirish yuzasidan ko'plab olimlar o'z fikrlarini bildirishgan. "Raqamli iqtisodiyot" atamasi birinchi marta 1994 yilda Kanadalik olim Don Tapskottning tomonidan ishlatilgan [1]. Muallif o'z ishida raqamlashtirishning iqtisodiyotga ta'siri haqida gapirgan. U tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va biznes yuritishning mutlaqo yangi biznes modellarining paydo bo'lishini raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri deb hisoblagan.

Olim V.A.Plotnikovning tadqiqotlarida raqamlashtirish bu "axborotlashtirishni rivojlantirishning zamonaviy bosqichi bo'lib, axborotni yaratish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va vizualizatsiya qilish uchun raqamli texnologiyalardan keng ko'lamda foydalanish bilan tavsiflanuvchi yangi qurilma va dasturiy taominotning birlashmasi bilan tavsiflanadi" deb ta'rif bergan [2]. Bundan tashqari u korxonalar raqamli texnologiyalardan foydalan-ganda erishiladigan bir qancha afzalliklarni sanab o'tgan:

"raqamlashtirishda ishlab chiqarishning moslashuvchanligi va uning tez qayta konfiguratsiyasi, ishlab chiqarish jarayoni xususiyatlarining dinamik o'zgarishi hisobiga ortadi, bu esa raqobatdosh ustunlikni yaratadi va potensial foydaning o'sishiga olib keladi;

raqamlashtirishda mahsulotlarni ishlab chiqishdan tortib to'utilizatsiya qilishgacha bo'lgan hayot siklining bosqichlarini axborot integratsiyasini ta'minlaydi, bu bizga nafaqat ishlab chiqarishni optimallashtirish, balki sifat, ekologik xavfsizlik, biznesning yangi imkoniyatlarini yaratish va hokazolarni samarali va har tomonlama hal qilish imkonini beradi.

Xorijiy olim Tomas Mesenburg 2001 yilda raqamli iqtisodiyotning 5 ta komponentini aniqlashtirib tuzib chiqdi va uning fikricha, ularni statistik baholash va o'lchash mumkin [3]:

korxonalarining elektron infratuzilmasi, jumladan, dasturiy ta'minot va kompyuterlari;
elektron tijorat;

raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali an'anaviy tarmoqlar qiymatining oshishi;

raqamli iqtisodiyotda ishchi kuchi qiymatining an'anaviyga nisbatan farqi;

raqamli iqtisodiyot mahsulotlari va xizmatlarining qo'shilgan qiymatining o'zgarishi.

Olimlardan Braynjolfsson va Kahinlar tomonidan iqtisodiyotni raqamlashtirish masalalari ilk marotaba 1990 yillarning o'rtalarida muhokama mavzusi sifatida targ'ib qilinib, ilk ta'riflar keltirilib, mazkur ta'riflarda korxonalar va iste'molchilarni virtual dunyoda uchrashtiruvchi vosita sifatida e'tirof etilgan[4]. Olimlarning fikricha raqamlashtirishning rivojlanishi bilan korxonaning biznes modellari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Shuning uchun ko'pgina mualliflar raqamlashtirish ta'rifini turlicha izohlaydilar. Masalan, rus olimi I.A.Arenkov raqamli transformatsiyaning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sirini o'rganadi. Muallifning ta'kidlashicha, "raqamli transformatsiya jarayonida korxonalar sifat o'zgarishi bosqichlaridan o'tadi, bu uning faoliyatining ishlab chiqarish, moliyaviy, moddiy, axborot sohalaridagi jarayonlarni takomillashtirishda namoyon bo'ladi, bu bizga zamonaviy texnologiyalarga moslashishga imkon beradi"[5].

Respublikamizda milliy iqtisodiyotni turli tarmoqlarida yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, ularda axborotlashtirish tizimlarini joriy yetish usullari, yangi axborot tizimlari asosida modellashtirish tamoyillari, korporativ boshqarish jarayonida avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish samaradorliklarini baholash, ular nazoratini amalga oshirish, axborot tizimi sharoitida iqtisodiyotning rivojlanish shart-sharoitlari kabi masalalar V.K. Qobulovning asarlarida yoritilib o'tilgan[6].

O'zbekistonlik olimlar Ye.Muminova va boshqalar tadqiqotlarida mamlakat sanoatini rivojlantirishda blokcheyn texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi, korxonalar kooperatsiyasida elektron savdo hamda elektron shartnomalarning ahamiyati to'g'risida izlanishlar olib borilgan [7]. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yuzaga keltirdi. Ma'lumki,

bugungi kunda raqamli iqtisodiyot qo'shimcha qiymat yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda iqtisodiyot tarmoqlarida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida raqamlashtirish va axborotlar ta'siri asosida kuzatilayotgan jarayonlar sanoat va biznes korxonalarini strategik rivojlanishida asosiy hal qiluvchi kuchga ega bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning nazariy va uslubiy asoslarini korxonalarini raqamlashtirish sohasida tadqiqot olib borayotgan mahalliy va xorijlik olimlarning ilmiy qarashlari tashkil etadi. Tadqiqotda abstrakt analitik kuzatish, normativ va ijobiy tahlil, qiyosiy va omilli tahlil kabi usullardan foydalanildi. Maqolani tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi statistik ma'lumotlari, vazirligi materiallari va, normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy-tadqiqot muassasalari ishlanmalari va boshqalardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Korxonalarining raqamli transformatsiyasidan asosiy maqsad, bizningcha, uning raqobatbardoshligini oshirish va ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlashdan iboratdir. Raqamli transformatsiya vazifasining maqsadiga muvofiq korxonalarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish;
- yuqori samaradorlikka, ishlab chiqarish va tashkiliy jarayonlarning moslashuviga erishish;
- korxonaning investitsion jozibadorligini oshirish;
- korxonaning iqtisodiy samaradorligini kafolatlaydigan boshqaruv tizimining moslashuvchanligi va shaffofligini oshirish va boshqalar.

Korxonalarining raqamli transformatsiyasini loyihalash uchun raqamli texnologiyalarning korxonada joriy yetilishining mavjudligi va maqsadga muvofiqligi mezoniga ko'ra tasnifini ishlab chiqish lozim bo'ladi. Korxonalarining raqamli transformatsiyasida ERP tizimlarini qo'llash asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda (1-Rasm).

Jahon miqyosida raqamlashtirish sohasidagi ilg'or mamlakatlar tajribasini olib qaraydigan bo'lsak, unda asosan dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan sanoat, servis xizmatlari, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga ko'proq mablag' yo'naltirilayotganligi va zamonoviy ERP tizimlarini qullayotganliklari ma'lum malum bo'lib qoladi. Bu sohada AQSh, Angliya, Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va boshqa davlatlar yetakchi bo'lib qolishmoqda

1-Rasm. ERP tizimi sxemasi.

Manba: <https://www.texnoman.uz/post/erp-tizim-nima.html>

Har bir ERP turli xil funksiyalar to'plamini taklif qiladi va kompaniyalarning dasturiy ta'minotni joriy qilish sabablari ham har xil. Biroq, ushbu oltita imtiyoz barcha zamonaviy resurslarni rejalashtirish tizimlariga tegishli: Hosildorlikning oshishi

ERP asosiy biznes jarayonlarini soddalashtirish va avtomatlashtirishga yordam beradi, bu esa xodimlarga kamroq resurslar bilan ko'proq narsani qilish imkonini beradi.

Ma'lumotlarning yaxlitligi va dolzarbligi

Ushbu dasturiy ta'minot yordamida siz korxonangiz bo'ylab ma'lumotlar siloslarini yo'q qilasiz va bitta ma'lumot manbai, ya'ni ERP orqali boshqaruv qarorlarini qabul qilasiz.

Tezlashtirilgan hisobot

Ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashni avtomatlashtirish orqali ERP sizga real vaqt rejimida tegishli ma'lumotlarni olish imkonini beradi, bu esa hisobotlarni yaratish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.

Xavfni kamaytirish

Ish jarayonlarining oshkoraligi va doimiy monitoringi me'yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga rioya etilishini hamda kompaniya uchun xavflarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishni ta'minlaydi.

Moslashuvchanlik

ERP korxonalarga yanada moslashuvchan bo'lishga va o'zgaruvchan ehtiyojlar va bozor sharoitlariga tezda moslashishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot kompaniyalarga jarayonlarni osongina sozlash va o'zgartirish, yangi xususiyatlarni qo'shish yoki mavjudlarini o'z biznesining o'ziga xos xususiyatlariga mos ravishda o'zgartirish imkonini beradi.

2-Rasm. Jaxonda ERP tizimlari bozori.

Manba: <https://www.marketresearchfuture.com/reports/erp-software-market-1412>

Bu malumotlar shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalari va servis sohaslarida raqamlashtirishda ERP tizimlarini qo'llash asosiy rol o'ynomoqda.

O'zbekiston respublikasi misolida olib qaraydigan bo'lsak, bizda raqamlashtirish ko'proq xizmat ko'rsatish va servis sohasida raqamlashtirishga extibor qaratilmoqda (3-Rasm). Respublikamizda korxonalarini raqamlashtirish masalalari bir oz orqada qolmoqda, bu esa sohani raqamlashtirish masalalariga e'tiborni kuchaytirish lozimligini, bu sohadagi metodologik, tashkiliy va ilmiy izlanishlarni kuchaytirish lozimligini ta'kidlaydi. Raqamli transformatsiyani jahon tajribasidan kelib chiqqan holda to'g'ri tashkil qilish, uning mohiyatini korxonalariga ochib berish lozim bo'ladi.

3-Rasm. O'zbekiston respublikasida 2021-yilda raqamlashtirish holati.

Manba: <https://mitc.uz/uz/pages/egovernment/2074>

O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy yetish korxonalar faoliyatida ijobiy o'zgarishlarga va yangi imkoniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi, masalan:

- rejalashtirish va moliyaviy tahlil qilishda mahsulot va xizmatlarning murakkabligi va xilma-xilligini hisobga olish qobiliyati;
- mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha talablarning to'liq spektrini oldindan bilish va qondirish qobiliyati;
- bozorlar miqyosi va murakkabligini adekvat baholash qobiliyati;
- qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarga o'z vaqtida javob berish imkoniyati;
- kapital qurilish va ishchi kuchini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash;
- o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tezkor javob berish;
- mijozlarga masofaviy xizmat ko'rsatish;
- xizmatlarni masofadan turib taqdim yetish.

Respublikamizda raqamli texnologiyalarni joriy yetishning afzalliklarini hisobga olgan holda, kompaniyalar soni ortib bormoqda, nafaqat xo'jalik operatsiyalari hisobini, balki barcha biznes jarayonlarini boshqarishni ham raqamlashtirishga intilmoqda. Iste'molchilarning ortib borayotgan talabiga javoban, turli ishlab chiquvchi kompaniyalar tomonidan taklif yetilayotgan turli raqamli dasturiy mahsulotlar soni ham ortib bormoqda.

Raqamli texnologiyalarni joriy yetishni tanlashdan oldin shuni yodda tutish kerakki, u korxonadagi har qanday katta o'zgarishlar kabi murakkab va ko'pincha og'riqli jarayondir. Tizimni joriy etish, erta o'rganish va unga tayyorgarlik ko'rish jarayonida yuzaga keladigan ayrim muammolar joriy etish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va raqamli texnologiyalardan keyingi foydalanish samaradorligini oshiradi:

Korxonada raqamli transformatsiya strategiyasining yo'qligi eng muhim va murakkab muammolardan biridir.

Raqamlashtirish samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishdan avval korxonada tuzilmasi va biznes texnologiyasini qisman qayta tashkil etish lozim. Shu maqsadda korxonada faoliyatining barcha jabhalarida to'liq va ishonchli tekshiruv o'tkazish lozim bo'ladi.

O'zbekistonda korxonalarini raqamlashtirishda Korzinka savdo korxonasi, Artel ishlab chiqarish birlashmasi, Samarqand gilam zavodi SAG kabi o'nlab yirik korxonalar yirik ERP tizimi SAP ni qo'yishmoqda, kichik biznes sohasida esa 1 S, SMART ERP va boshqa tizimlar qo'yilmoqda.

Samarali yaratilgan raqamli tizim deyarli har doim rejalashtirish, budjetlashtirish va nazorat qilish, shuningdek, biznes jarayonlarini boshqarish uchun mavjud texnologiyalarga o'zgarishlar kiritishni talab etadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etishning afzalliklaridan biri bu boshqaruv hisobi va moliyaviy monitoring modul-lari bo'lib, ular korxonada rahbariga kompaniya faoliyatining barcha bo'limlari haqida dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni vaqtini kechiktirmasdan va keraksiz uzatish havo-lalarisiz olish imkoniyatini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalarini raqamlashtirish jarayonini boshlashdan avval ularning transformatsiya strategiyasini va raqamli biznes rejasini ishlab chiqish zarur. Korxonaning o'zgarish strategiyasini va maqsadlarini aniq belgilash raqamlashtirishning muvaffaqiyati uchun asosiy omil hisoblanadi. Buni amalga oshirishning muvaffaqiyati esa mavjud vaziyatni har tomonlama tahlil qilishga bog'liqdir. Korxonaning raqamli biznes rejasini ishlab chiqish va uning imkoniyatlarini tahlil qilish (raqobatchilar faolligi, ilg'or tajribalar va amaliyotlar asosida) samarali natijalarga erishishga imkon beradi.

Raqamlashtirish muvaffaqiyatini oshirish uchun quyidagi asosiy omillarni hisobga olish lozim:

- raqamlashtirish strategiyasini ishlab chiqish;
- raqamlashtirishga mos biznes modelini ishlab chiqish;
- yuqori malakali xodimlardan iborat jamoaga ega bo'lish;
- raqamlashtirish strategiyasi va maqsadlarini barcha xodimlarga yetkazish;
- raqamlashtirish jarayonida konsalting yordamidan foydalanish;
- raqamlashtirishni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish.

Konsalting yordamidan foydalanish deganda korxonada xodimlarini raqamlashtirish bo'yicha o'qitish va maslahatlar berish, shuningdek, raqamlashtirish modullarini o'rnatish, ekspertiza va joriy etish bosqichidagi muammolarni hal qilish uchun ko'maklashish tushuniladi. Bu yordam, odatda, tashqi raqamlashtirish mutaxassislari tomonidan amalga oshiriladi.

Raqamlashtirishni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish jarayonida korxonada xodimlarining faol ishtiroki muhim. Raqamlashtirish guruhiga kiritilgan xodimlar ushbu jarayonni bevosita amalga oshirishda qatnashishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tapscott, D. The Digital Economy. Elektron manba: URL: <https://dontapscott.com/books/the-digital-economy/> (murojaat sanasi: 08.11.2020).

- Plotnikov, V. A. Proceedings of St. Petersburg State University of Economics, 4(112), 16-24 (2018).
- Mesenbourg, T. Measuring the Digital Economy. The Netcentric Economy Symposium, University of Maryland. 30 mart, 2001. URL: <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf>.
- Brynjolfsson, E., & Kahin, B. (2002). Understanding the Digital Economy. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA: The MIT Press. ISBN: 9780262523301.
- Аренков И.А., Смирнов С.А., Шарафутдинов Д.Р., Ябурова Д.В. Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Журнал "Российское предпринимательство", Том 19, № 5 (Май 2018).
- Кобулов, В.К. (1998). Алгоритмизация в социально-экономических системах. Toshkent: Fan, 320 b.
- Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 159, 04023. EDP Sciences.
- Digital Industry and Intelligent Twins. Huawei. URL: <https://www.huawei.com/uz-uz/news/uz/2021/digital-industry-and-intelligent-twins>.
- Elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot haqida. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. URL: <https://mitc.uz/uz/pages/egovernment/2074>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

